

DERECHO TRANSITORIO DE LA PRESCRIPCIÓN LABORAL ANTE LA LEY 2452 DE 2025

Samir BONETT ORTIZ¹

Resumen: La Ley 2452 de 2025 modifica ciertos términos de prescripción, como el de fuero sindical, que aumenta de dos meses a un año, y el de los fueros de maternidad y otros, que disminuye de tres años a dos. Esta regulación plantea un importante problema consistente en determinar la ley aplicable a casos en que el plazo está transcurriendo a la entrada en vigencia de la nueva ley, esto es, si se aplica la anterior o la nueva. El nuevo CPTSS nada regula, lo cual podría llevar a una lectura que tendría como consecuencia revivir el término ya vencido o finalizar el no cumplido. Sin embargo, la Ley 153 de 1887 ofrece la solución, sin perjuicio de unas preguntas clave.

Palabras clave: Ley 2452 de 2025, Ley 153 de 1887, prescripción laboral, derecho transitorio, fuero sindical, fueros del artículo 300.

INTRODUCCIÓN (PROBLEMA. MÉTODO)

La nueva ley que modifica (aumenta o disminuye) el término de prescripción en curso tiene trascendental efecto en el proceso judicial y puede ser causa de incertidumbre sobre su cómputo. Ante esto, el problema de esta reforma se sintetiza por la doctrina² con esta pregunta: ¿rige la ley anterior o la nueva? La solución ha sido una norma especial de derecho transitorio, como se denomina, entre otra por dicha doctrina, en el derecho comparado.

En concreto, ¿cuál plazo se aplica cuando el anterior ha vencido en vigencia de la ley derogada, pero es aumentado en la nueva ley: revive el vencido?, o ¿cuál en caso de no estar cumplido, pero es ampliado? Por el contrario, ¿cuál lapso rige cuando el anterior, siendo mayor, no se ha cumplido y es disminuido en la nueva ley: finaliza el no cumplido? Esta transición no se debe confundir con el régimen de transición de la Ley 2452 de 2025, que adopta el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (art. 330).

Al margen del debate sobre la coherencia de la prescripción en materias laboral y de seguridad social³, así como en el proceso civil es posible que esta duda se presente con el nuevo CPTSS, debido a que, de una parte, en el proceso de fuero sindical el art. 298 aumentó el término, de dos meses⁴ a un año. A su vez, en el de fueros de maternidad, discapacidad, prepensionado, acoso laboral y circunstancial, el art. 300 disminuyó el plazo, de tres años⁵ a dos.

¹ Profesor de la Universidad Libre Seccional Cúcuta. Doctor en Derecho. Miembro de los Institutos Colombiano e Iberoamericano de Derecho Procesal. samir.bonetto@unilibre.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2619-3117>.

Este artículo corto inédito hace parte del proyecto de investigación «Oportunidades y retos de la administración de justicia y el proceso frente a la tutela judicial efectiva, desarrollo sostenible e inteligencia artificial», del Grupo de Investigación en Derecho Procesal de la Universidad Libre Seccional Cúcuta. En este artículo no se usó inteligencia artificial.

² En España, Díez-Picazo y Ponce de León (2003), pp. 49-50; Albaladejo García (2004), pp. 333-334.

³ Bonett Ortiz (2024), pp. 171-172.

⁴ CPTSS/1948, art. 118A, mod. Ley 712/2001, art. 49.

⁵ CPTSS/1948, art. 151. El término en acoso laboral, que era de caducidad de seis meses, estaba regulado en la Ley 1010/2006 (art. 18), pero fue aumentado a tres años por la Ley 2209/2022 (art. 1.º).

El *problema* advertido consistirá en un grave error, por indebida motivación, de la decisión judicial que no declare probada la prescripción estándola, o la declare no estándola, por falta de aplicación de una regla legal especial. El *problema* objeto de reflexión se formula con esta *pregunta*: ¿cuál es la debida solución legal al problema del cómputo de los términos de prescripción modificados aplicables en los nuevos procesos iniciados a partir de la vigencia de la Ley 2452 de 2025?

Esta reflexión recae sobre el problema de la transición, no sobre la conveniencia o no de reforma de plazos. Se precisa, solo se refiere a los nuevos procesos; los términos modificados no se aplican a los que están en trámite porque el nuevo CPTSS solo rige los iniciados a partir de su vigencia.

El *método* de esta reflexión, jurídica y cualitativa, es dogmático y de análisis documental, teniendo como objeto la modificación de ciertos términos de prescripción en la Ley 2452 de 2025. Para el examen se identifica una primera interpretación de las disposiciones del nuevo CPTSS. Esta interpretación se supera acudiendo posteriormente a la Ley 153 de 1887. La fuente es la normativa, en particular, el nuevo CPTSS como objeto y las disposiciones legales sobre plazos de prescripción. Asimismo, el examen se basa en la jurisprudencia opuesta del Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia sobre el alcance del art. 41 de la Ley 153 para tomar una postura sobre su procedencia o no ante la Ley 2452. La técnica de recolección de información consiste en el análisis documental de las anteriores fuentes para presentar una solución legal al problema planteado.

1. CÓMPUTO DEL TÉRMINO ANTE LA TRANSICIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN LABORAL (RESULTADO)

A continuación, se presenta la resolución del problema, en tres partes, así: *i)* Incertidumbre y solución, *ii)* Preguntas y respuestas y, *iii)* Solución de casos concretos de la Ley 2452 de 2025.

1.1 Incertidumbre y solución

En principio, se podría creer que en el primer caso, esto es, en el proceso de fuero sindical, si el plazo de dos meses ha vencido antes de 2 de abril de 2026, el demandante podrá presentar la demanda con el nuevo CPTSS, siempre que no se haya cumplido el término de un año. En la segunda hipótesis, es decir, en el proceso en que se pretenda la garantía de fuero de maternidad o demás, se podría opinar que si el término ha superado dos años, sin exceder los tres, antes de 2 de abril de 2026, sin que se haya interrumpido la prescripción, habrá operado si la demanda se presenta a partir de 2 de abril.

Esta interpretación inicial sería inaceptable por la inseguridad jurídica e injusticia que causaría. De una parte, premiaría a quien en vigencia de la ley anterior, conociendo el plazo, lo ha dejado transcurrir sin acudir a la justicia, para que pueda tener la oportunidad con la nueva ley, que lo reviviría. De otra parte, castigaría a quien, con la confianza legítima de contar con parte del término, aún no ha accedido a la justicia, impidiéndole hacerlo con la nueva ley, que lo finalizaría.

A partir de lo anterior, el ordenamiento jurídico colombiano, como el derecho comparado de Chile⁶, España⁷, Argentina⁸ o Uruguay⁹, tiene una regla legal especial sobre el problema del cómputo del término de prescripción al iniciar la vigencia de una nueva ley que lo reforma, sea sustancial o procesal. En efecto, el art. 41 de la Ley 153 de 1887, que de acuerdo con Hinestrosa (2006)¹⁰, se fundamentó en el art. 2281¹¹, vigente en esa época, del Código Civil francés, y el art. 25 de la ley chilena de 7 de octubre de 1861, dispone:

«La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera ó la segunda, á voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará á contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado á regir».

Sobre esta disposición, la Corte Suprema de Justicia¹² ha considerado que es una norma transitoria adoptada como excepción, que «Resuelve el conflicto de leyes en el tiempo, originado por la modificación de plazos prescriptivos en curso de constitución o de extinción». Esta norma fue declarada exequible en su parte final por la Corte Constitucional mediante sentencia C-398/06¹³.

Robledo del Castillo (2006)¹⁴ resalta que el art. 41 consagra dos situaciones de aplicación de la nueva ley en el tiempo: *i)* ultraactividad de la ley anterior y, *ii)* irretroactividad e irretrospectividad de la nueva ley.

A pesar de la vigencia de la disposición y de su constitucionalidad, Álvarez Gómez (2005)¹⁵ ha formulado una crítica sobre la necesidad de reformar la regla transitoria, en esencia, primero porque condiciona la ley aplicable (anterior o nueva) a la voluntad del prescribiente y, segundo debido a que no ofrece una solución inmediata sobre el cómputo del término, proponiendo la aplicación inmediata de la nueva ley bajo dos alternativas: *i)* contar el plazo transcurrido antes de la nueva ley o, *ii)* contar el lapso transcurrido antes de la nueva ley en proporción al cumplido para sumarlo al pendiente.

En respuesta, Robledo del Castillo (2006)¹⁶ ha propuesto otra fórmula de cómputo que reconozca el tiempo cumplido, pero que lo condicione a un lapso adicional en el que la contraparte pueda actuar.

Ciertamente, la fórmula de cómputo adoptada en Colombia no es la única posible. El derecho comparado ofrece otras alternativas, como en España¹⁷, Argentina¹⁸ o Uruguay¹⁹. En ninguno de estos países se deja a la voluntad del prescribiente la selección de la ley, como cuestiona Álvarez Gómez el caso colombiano.

⁶ Ley de 7 de octubre de 1861, art. 25.

⁷ Código Civil de 1889, art. 1939.

⁸ Ley 26.994, art. 2537, sustituido por art. 1.º de la Ley 27.586.

⁹ Ley 19.889, art. 467.

¹⁰ Hinestrosa (2006b), p. 208. El autor cita la ley chilena como de 1868, pero es de 1861.

¹¹ Derogado por la Ley núm. 2008-561 de 17 de junio de 2008.

¹² Sentencia SC4704-2021, de 22 de octubre de 2021, p. 25.

¹³ Sentencia C-398/06, de 24 de mayo de 2006.

¹⁴ Robledo del Castillo (2006), p. 103.

¹⁵ Álvarez Gómez (2005), pp. 561-566.

¹⁶ Robledo del Castillo (2006), pp. 106-107.

¹⁷ Código Civil de 1889, art. 1939.

¹⁸ Ley 26.994, art. 2537, sustituido por art. 1.º de la Ley 27.586.

¹⁹ Ley 19.889, art. 467.

Si bien la regla general de la modificación de la prescripción históricamente ha estado encaminada a la disminución del término, en algunos casos, al contrario, la voluntad del legislador puede consistir en su aumento, como con la Ley 2452 de 2025, situación que debiera ser contemplada por la fórmula que se adopte sobre derecho transitorio.

1.2 Preguntas y respuestas

La respuesta dada a la pregunta de investigación no soluciona de forma completa el problema, puesto que en la práctica judicial podrán surgir otras que deben ser aclaradas para la debida resolución. A continuación, se presentan algunas de esas preguntas y sus respuestas que pueden contribuir a decidir adecuadamente casos concretos.

i) Primera pregunta, ¿el artículo 41 de la Ley 153 de 1887 se aplica a la prescripción extintiva? La norma ni lo permite, ni lo prohíbe. En la jurisprudencia colombiana la respuesta no es única, existiendo dos posturas: la tesis negativa del Consejo de Estado y la tesis positiva de la Corte Suprema de Justicia.

a) Tesis negativa. El Consejo de Estado, en auto de 2004²⁰, sostuvo que esta disposición solo se aplica a la prescripción adquisitiva, no a la extintiva, basado en que el prescribiente, a quien se refiere la norma, «... es quien adquiere el derecho y, por lo tanto, quien se beneficia de la prescripción...», citando como ejemplo al demandante en la declaración de pertenencia o al demandado en la reivindicación al formular la reconvención (que realmente sería demandante de esta).

Esta conclusión se apoyó en tres providencias de la Corte Suprema de Justicia²¹, citadas fuera de contexto. En la primera, auto de 1941, el análisis de la Sala de Casación Penal se limitó a establecer si el art. 41 de la Ley 153 regía las prescripciones civil y penal, entendiendo que solo la civil, pero sin restringirla a la adquisitiva²². En las demás, en el orden citado, sentencias de 1972 y 1927, la Sala de Casación Civil usó la expresión prescribiente con relación a la usucapión porque de esta trataban esos procesos.

Asimismo, el Consejo de Estado²³ reiteró la improcedencia del art. 41 de la Ley 153 frente a la prescripción extintiva citando una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1992²⁴, que no expone eso, sino que se empleó en la adquisitiva. Esta providencia no examinó el ámbito de aplicación del art. 41, menos excluyó su uso en la liberatoria. También se fundamentó en la sentencia C-398/06 de la Corte Constitucional, pero la demanda en este caso se basó en la usucapión. Luego, la Corte hizo el estudio con relación al cargo, tanto que citó la de 1992 de la Corte Suprema de Justicia.

Además de la fundamentación jurisprudencial equivocada, es igual de cuestionable que a la fecha el Consejo de Estado continúe reiterando ese precedente suyo contenido en el auto de 2004, sin detenerse a examinar el panorama de la jurisprudencia civil de la Corte

²⁰ Auto de 27 de mayo de 2004, exp. 2002-00513-01(24371), pp. 9-11.

²¹ Auto de 18 de agosto de 1941 de la Sala de Casación Penal, y sentencias de la Sala de Casación Civil de 15 de mayo de 1972 (la cita que hace el Consejo de Estado como de la p. 180 realmente está en la 181), y de 2 de noviembre de 1927.

²² Auto de 18 de agosto de 1941, p. 687.

²³ Sentencias de 31 de octubre de 2018, exp. 2012-00250-02(23201), p. 23; y de 7 de mayo de 2020, exp. 2016-01845-01(24300), p. 8.

²⁴ Sentencia de 6 de agosto de 1992, exp. 3515.

Suprema de Justicia, que es claro sobre la procedencia en caso de prescripción extintiva. En reciente sentencia de 2022²⁵, la Sección Cuarta del Consejo de Estado insistió en que «A la luz del precedente que se replica, como el artículo 41 de la Ley 153 de 1887 se refiere exclusivamente al tránsito legislativo en materia de usucapión²⁶...».

Para aumentar la confusión, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencias anterior²⁷ y posterior²⁸ a la citada de 2022, aunque sin analizar la cuestión de la clase de prescripción, ha decidido asuntos de reparación directa por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en los que se discutía sobre la prescripción extintiva frente al tercero civilmente responsable, aplicando el art. 41 de la Ley 153.

Con todo, la normativa utiliza la palabra prescribiente para referirse al beneficiario, sea adquisitiva o liberatoria. Así, el inc. 2.º del art. 2513 del Código Civil, adicionado por el art. 2.º de la Ley 791 de 2002, dispone que «La prescripción tanto la adquisitiva como la extintiva, podrá invocarse por vía de acción o por vía de excepción, por el propio prescribiente...». El artículo 2513 está contenido en el capítulo I «De la prescripción en general», que regula ambas prescripciones.

Además de la ley, la Corte Suprema de Justicia usa la expresión para referirse a quien alega la prescripción liberatoria, en especial, al examinar el alcance del art. 41 de la Ley 153²⁹. Por tanto, emplear dicha expresión en providencias aisladas, como las sentencias de 1972 y 1927, no es razón suficiente para fundamentar la conclusión del Consejo de Estado.

b) Tesis positiva. Por el contrario, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido claramente que el art. 41 también contempla la prescripción extintiva, que es la regulada en el nuevo CPTSS. En sentencia SC4704-2021³⁰ la Corte ha aclarado: «La operatividad de la norma, es evidente, no se encuentra atada a las particularidades de la prescripción adquisitiva, para decir que solo a esta regula. Su presencia y eficacia en el ordenamiento jurídico va más allá, pues cobija también la extintiva». En similar sentido la doctrina clásica, como Laurent (1900)³¹, con relación al Código Civil francés, que sirvió, en parte, de fundamento a la norma nacional.

ii) Segunda pregunta, ¿quién es el prescribiente al que se refiere la disposición? En principio, se podría pensar que el prescribiente es siempre el demandante. No obstante, desde el punto de vista legal, prescribiente es quien se beneficia de la prescripción, que en la adquisitiva es el demandante, cuando se invoca por vía de acción, y en la extintiva es el

²⁵ Sentencia de 10 de marzo de 2022, exp. 2016-00275-01 (25832), p. 5.

²⁶ Providencias del 31 de octubre de 2018 (exp. 23201, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez) y del 28 de noviembre de 2019 (exp. 22950, CP: Milton Chaves García), que reiteran las posturas fijadas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 06 de agosto de 1992 (exp. 3515, MP: Pedro Lafont Pianetta) y por la Sección Tercera de esta judicatura en el fallo del 27 de mayo de 2004 (exp. 24371, MP: Alier Eduardo Hernández). Nota de la cita.

²⁷ Sentencia de 2 de marzo de 2022, exp. 2009-00188-01 (55374), p. 7.

²⁸ Sentencia de 23 de noviembre de 2022, exp. 2010-00013-01 (56096), p. 6.

²⁹ Sentencias SC2130-2021, de 2 de junio de 2021, pp. 10-11; SC4704-2021, de 22 de octubre de 2021, pp. 25 y ss; y SC712-2022, de 25 de mayo de 2022, pp. 44 y ss.

³⁰ SC4704-2021, de 22 de octubre de 2021, p. 27. También, sentencia de tutela de 21 de agosto de 2012, exp. 2012-01184-01, pp. 8-9.

³¹ Laurent (1900), p. 687.

demandado. Así lo ha explicado la Corte Suprema de Justicia³² en un caso en el que se estudió el art. 41 de la Ley 153 de 1887 frente a la excepción liberatoria, al destacar que «... el «*prescribiente*» no es la parte actora, sino quien excepcionó la «*prescripción extintiva*»...» (cursiva del texto). A continuación, sobre la elección de la ley aplicable, aclaró la Corte: «... la interpretación no debe ser errónea frente a quien funge como «*prescribiente*», entiéndase como tal, el beneficiario de la declaración» (cursiva del texto).

En el proceso laboral naturalmente interesa la prescripción extintiva, siendo necesario resaltar que no es el demandante quien tiene el derecho de elegir la ley aplicable, sino el demandado, puesto que es quien la alega en su beneficio. Esto conduce a precisar las hipótesis que pueden presentarse, de lo cual depende la oportunidad del demandante para interrumpir el término, p. ej., con la demanda, como se explica (núm. 1.3).

iii) Tercera pregunta, ¿el artículo 41 de la Ley 153 de 1887 rige en el proceso laboral? Es necesario considerar que la Ley 2452 de 2025, a pesar de regular ciertos aspectos de la prescripción (arts. 317-323), no contiene regla especial sobre el cómputo de los plazos modificados para los procesos iniciados a partir de su vigencia. Por tanto, ante el vacío, esta regla es aplicable en el proceso laboral para garantizar la seguridad jurídica, en virtud de la analogía autorizada en el art. 327.

iv) Cuarta pregunta, ¿cuál ley debe aplicar el juez si el prescribiente no manifiesta su voluntad de elegir? Primero se debe precisar que si la parte se quiere aprovechar de la prescripción debe alegarla (CC, art. 2513; CGP, art. 282; nuevo CPTSS, art. 203, par. 3.º). El artículo 41 citado dispone que el prescribiente tiene derecho de seleccionar la ley, pero ¿qué sucede si no lo hace? La Corte Suprema de Justicia³³ ha señalado que el juez debe aplicar la más favorable al prescribiente, no por favorabilidad laboral, por cuanto se trata de una disposición de origen civil, sino por la finalidad de la norma. Sin embargo, llevada al proceso laboral, se podría considerar la favorabilidad laboral, según el caso.

1.3 Solución de casos concretos de la Ley 2452 de 2025

Para iniciar, se debe precisar que el art. 41 de la Ley 153 de 1887 no se aplica cuando el término ha vencido. Esto se concluye de su redacción, que dispone que «La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique...». Más claro era el Anteproyecto de 2006³⁴ de reforma del art. 2281 del Código Civil francés, no aprobado, que señalaba: «La ley que extienda la duración de la prescripción no tiene efectos sobre la prescripción cumplida; se aplica cuando la acción no había prescrito a la fecha de su entrada en vigor».

Retomando, si el término (aumentado o disminuido) no se ha cumplido, el prescribiente, se reitera, no el demandante, sino el demandado que alega la excepción de prescripción extintiva, tiene derecho de elegir cualquiera de los dos, anterior o nuevo, pero como señala el art. 41, si prefiere el nuevo, «... no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir».

³² Sentencia STC7903-2015, de 22 de junio de 2015, pp. 12-13.

³³ SC4704-2021, de 22 de octubre de 2021, pp. 35-36.

³⁴ Hinestrosa (2006a), p. 306.

Es posible advertir las siguientes hipótesis y su solución, resaltando el debido cuidado que debe tener el demandante para interrumpir oportunamente el plazo, distinguiendo en cada caso situaciones frente al tiempo de la interrupción:

i) Caso de aumento del término. En el fuero sindical, si al iniciar la vigencia el nuevo CPTSS ha transcurrido, p. ej., un mes, el demandante deberá cuidar de interrumpir el término dentro del mes siguiente, esto es, asegurando que no finalice el plazo de dos meses fijado en la ley anterior. Si lo hace luego del mes de vigencia de la ley (vencidos los dos meses), p. ej., al tercer o posterior mes dentro de un año, a pesar de que el nuevo lapso sea de un año, el prescribiente podrá elegir la ley anterior, en cuyo caso el juez deberá decidir conforme con esta ley. Se reitera, no es el demandante quien elige. No es viable la demanda pasados los dos meses manifestando su elección.

ii) Caso de disminución del término. En el fuero de maternidad y demás, si a la vigencia de la Ley 2452 de 2025 han pasado, p. ej., 2,5 años, el demandante deberá interrumpir el plazo dentro de los seis meses restantes por cumplir de los tres años de la ley anterior. Si demandara después de los seis meses, pero dentro de los dos años de la nueva ley, a partir de su vigencia, el prescribiente (demandado) podrá elegir la ley anterior, puesto que el término de tres años estaría consumado.

Otra situación podría ser que el plazo también haya iniciado antes del nuevo CPTSS, pero haya transcurrido poco, p. ej., seis meses, siendo el restante de 2,5 años. En este caso si la demanda se presentara después de los dos años, el demandante se arriesga a que el prescribiente (demandado) seleccione la nueva ley, cuyo término es de dos años.

Como se observa, a partir del art. 41 de la Ley 153, norma de origen civil que procura la seguridad jurídica, la protección del ordenamiento jurídico se brinda al prescribiente, que es el demandado que alega la prescripción liberatoria, no al demandante, sin que interese su calidad o clase de derecho. Con todo, el demandante siempre tendrá oportunidad de actuar, poca o mucha; la cuestión es si será adecuada. Este es el análisis de la solución legal, posteriormente se podrá examinar, en casos concretos, si es coherente con la finalidad y naturaleza del proceso laboral, o si es necesaria una adaptación.

2. CONCLUSIÓN (DISCUSIÓN)

A partir del art. 41 de la Ley 153 y de la jurisprudencia y doctrina citadas, es posible concluir sintetizando estas reglas que pueden orientar la debida motivación de la decisión del juez:

i) El artículo 41 de la Ley 153 contiene una regla especial de derecho transitorio como solución legal al problema de la modificación de los términos en curso de prescripción. A pesar de ser una disposición centenaria de origen civil, es aplicable en el proceso laboral para garantizar la seguridad jurídica, ante el vacío, en virtud de la analogía, según el art. 327.

ii) El prescribiente o titular del derecho de seleccionar la ley aplicable (anterior o nueva), por tratarse de prescripción extintiva, es el demandado, debido a que es el beneficiario, no el demandante.

iii) La solución de casos concretos debe considerar algunas hipótesis, partiendo del sentido de la modificación del plazo, esto es, si aumentó o disminuyó. Dos reglas son determinantes: *a)* la prescripción vencida no revive con la nueva ley que la aumenta y, *b)* la prescripción no cumplida no finaliza con la nueva ley que la disminuye.

iv) Siendo derecho del prescribiente (demandado) elegir la ley, el demandante deberá cuidar de interrumpir oportunamente el término, p. ej., con la demanda, considerando que el prescribiente tendrá interés en invocar la ley que conduzca al menor tiempo, así: a) en caso de aumento, como en el fuero sindical, al demandante le interesa demandar dentro del plazo de la ley anterior y; b) en caso de disminución, como en el fuero de maternidad y demás, le conviene demandar dentro del término de la nueva ley.

REFERENCIAS

- Albaladejo García, M. (2004). *La prescripción extintiva*. Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España.
- Álvarez Gómez, M. A. (2005). Reflexiones sobre ciertos dogmas de la prescripción. En *XXVI Congreso Colombiano de Derecho Procesal* (pp. 561-580). Universidad Libre.
- Bonett Ortiz, S. A. (2024). *Ensayo sobre el proyecto de Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Según ponencia aprobada en segundo debate PL 051/23 Senado*. Ibáñez.
- Díez-Picazo y Ponce de León, L. (2003). *La prescripción extintiva en el Código Civil y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo*. Civitas.
- Hinestrosa, F. (2006a). (Trad.). *Del contrato, de las obligaciones y de la prescripción. Ante-Proyecto de reforma del Código Civil francés. Libro III, títulos III y XX*. Universidad Externado de Colombia.
- Hinestrosa, F. (2006b). *La prescripción extintiva* (2.^a ed.). Universidad Externado de Colombia.
- Laurent, F. (1900). *Principios de derecho civil francés. t. xxxii*. Barroso, Hermano y Comp. (sucesores), Editores.
- Robledo del Castillo, P. F. (2006). Análisis de ciertos problemas jurídicos alrededor de la prescripción. *Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal*, (32), 53-107.

NORMAS JURÍDICAS CITADAS

- Argentina. Ley 26.994. (2014, 1.º de octubre). Código Civil y Comercial de la Nación.
- Argentina. Ley 27.586. (2020, 11 de noviembre). Código Civil y Comercial de la Nación. Modificación.
- Chile. Ley de 7 de octubre de 1861. Efecto retroactivo de la ley.
- Decreto Legislativo 2158. (1948, 24 de junio). Presidencia de la República. Adoptado como norma legal por el Decreto Legislativo 4133 (1948, 16 de diciembre). Sobre los procedimientos en los juicios del trabajo. Diario Oficial núm. 26.754.
- España. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.
- Francia. Código Civil (1804).
- Francia. Ley núm. 2008-561 de 17 de junio de 2008 por la que se reforma el plazo de prescripción en materia civil.
- Ley 84. (1873, 26 de mayo). Congreso de los Estados Unidos de Colombia. Código Civil de los Estados Unidos de Colombia. Diario Oficial núm. 2867.
- Ley 153. (1887, 24 de agosto). Consejo Nacional Legislativo. Que adiciona y reforma los Códigos nacionales, la Ley 61 de 1886 y 57 de 1887. Diario Oficial núm. 7151.
- Ley 712. (2001, 5 de diciembre). Congreso de Colombia. Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo. Diario Oficial núm. 44.640.
- Ley 791. (2002, 27 de diciembre). Congreso de Colombia. Por medio de la cual se reducen los términos de prescripción en materia civil. Diario Oficial núm. 45.046.
- Ley 1010. (2006, 23 de enero). Congreso de Colombia. Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Diario Oficial núm. 46.160.

Ley 1564. (2012, 12 de julio). Congreso de la República. Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial núm. 48.489.

Ley 2209. (2022, 23 de mayo). Congreso de la República. Por medio de la cual se modifica el artículo 18 de la Ley 1010 de 2006. Diario Oficial núm. 52.043.

Ley 2452. (2025, 2 de abril). Congreso de la República. Por la cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Diario Oficial núm. 53.077.

Uruguay. Ley 19.889. (2020, 9 de julio). Ley de urgente consideración (LUC).

JURISPRUDENCIA CITADA

Auto de 18 de agosto de 1941. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal (MP Campo Elías Aguirre). Gaceta Judicial núm. 1970, tomo LI, junio de 1941, pp. 684-688.

Auto de 27 de mayo de 2004, exp. 19001-23-31-000-2002-00513-01(24371). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera (CP Alier Eduardo Hernández Enríquez).

Sentencia C-398/06. (2006, 24 de mayo). Corte Constitucional (MP Alfredo Beltrán Sierra).

Sentencia de 2 de noviembre de 1927. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil (MP Juan N. Méndez). Gaceta Judicial núm. 1799, tomo xxxv, 25 de febrero de 1929, pp. 52-58.

Sentencia de 15 de mayo de 1972. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Gaceta Judicial núms. 2352-2357, tomo cxlii, enero-junio de 1972, pp. 177-182.

Sentencia de 6 de agosto de 1992, exp. 3515. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil (MP Pedro Lafont Pianetta).

Sentencia de 31 de octubre de 2018, exp. 25000-23-27-000-2012-00250-02(23201). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta (CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

Sentencia de 7 de mayo de 2020, exp. 25000-23-37-000-2016-01845-01(24300). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta (CP Julio Roberto Piza Rodríguez).

Sentencia de 2 de marzo de 2022, exp. 70001-23-31-000-2009-00188-01 (55374). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera. Subsección B (CP Alberto Montaña Plata).

Sentencia de 10 de marzo de 2022, exp. 05001-23-33-000-2016-00275-01 (25832). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta (CP Julio Roberto Piza Rodríguez).

Sentencia de 23 de noviembre de 2022, exp. 41001-23-31-000-2010-00013-01 (56096). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera. Subsección B (CP Martín Bermúdez Muñoz).

Sentencia de tutela de 21 de agosto de 2012, exp. 11001-22-03-000-2012-01184-01. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil (MP Jesús Vall de Rutén Ruiz).

Sentencia SC2130-2021. (2021, 2 de junio). Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria (MP Octavio Augusto Tejeiro Duque).

Sentencia SC4704-2021. (2021, 22 de octubre). Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria (MP Luis Armando Tolosa Villabona).

Sentencia SC712-2022. (2022, 25 de mayo). Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria (MP Luis Alonso Rico Puerta).

Sentencia STC7903-2015. (2015, 22 de junio). Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil (MP Margarita Cabello Blanco).